

УДК 811.581'373

ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ СӨЗДЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ

КАЛИБЕКУЛЫ ТОЛКЫН

Филология ғылымдарының кандидаты, Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӨТУ
Шетел филологиясы теориясы кафедрасының профессоры, Алматы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада қытай тіліндегі сөздердің негізгі түрлері мен олардың жасалу жолдары қарастырылады. Нақтырақ айтқанда, жалаң сөздер, біріккен сөздер және қосарланған сөздердің анықтамасы, түрлері және құрылу ерекшеліктері талданады. Сонымен қатар, сөздердің морфологиялық құрамы мен сөзжасам заңдылықтары, сондай-ақ жалаң, күрделі және қосарланған сөздердің құрылымдық типтері сипатталады. Бұл зерттеу тіл үйренушілерге жаңа сөздерді дұрыс түсінуге, сөздік қорын тиімді меңгеруге және қытай тілінің лексикалық құрылымын тереңірек игеруге мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: қытай тілі, жалаң сөздер, біріккен сөздер, қосарланған сөздер, сөзжасам, морфологиялық құрылым, күрделі сөздер.

Мақала Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде жүзеге асырылып жатқан «Халықаралық сауда саласындағы терминдердің лингво-когнитивтік ерекшеліктері (қытай, қазақ және орыс тілдері негізінде)» атты ғылыми жоба аясында дайындалды.

TYPES AND FORMATION METHODS OF WORDS IN THE CHINESE LANGUAGE

KALIBEKULY TOLKYN

Candidate of Philological Sciences, Professor, Department of Theory of Foreign Philology,
Kazakh University of International Relations and World Languages named after Ablai Khan,
Almaty, Kazakhstan

Abstract. This article examines the main types of words in the Chinese language and their formation methods. Specifically, it analyzes the definitions, types, and structural features of simple words, compound words, and reduplicated words. Additionally, the morphological composition of words and the principles of word formation are discussed, along with the structural types of simple, compound, and reduplicated words. This study enables language learners to better understand new words, effectively expand their vocabulary, and gain a deeper grasp of the lexical structure of the Chinese language.

Keywords: Chinese language, simple words, compound words, reduplicated words, word formation, morphological structure, compound words.

ВИДЫ И СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

КАЛИБЕКУЛЫ ТОЛКЫН

Кандидат филологических наук, профессор кафедры теории иностранной филологии,
КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Алматы, Казахстан

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные виды слов в китайском языке и способы их образования. В частности, анализируются определения, виды и особенности построения простых слов, сложных слов и удвоенных слов. Также описывается морфологический состав слов и закономерности словообразования, а также структурные типы простых, сложных и удвоенных слов. Данное исследование помогает изучающим язык

правильно понимать новые слова, эффективно расширять словарный запас и глубже усваивать лексическую структуру китайского языка.

Ключевые слова: *китайский язык, простые слова, сложные слова, удвоенные слова, словообразование, морфологическая структура, сложные слова.*

Сөз – тіл біліміндегі ең негізгі және мағыналық тұрғыда дербес қолданылатын тілдік бірліктердің бірі. Ол мағыналық және құрылымдық жағынан бөлінбейтін морфемалардан құралады. Ал морфема – тілдің әрі мағыналық, әрі құрылымдық қызмет атқаратын ең кіші бөлшегі. Сөзжасам – осы морфемалардың белгілі заңдылықпен бірігуі арқылы жаңа сөздердің пайда болу үдерісі. Бұл үдеріс әр тілдің құрылымдық типіне сәйкес түрлі тәсілдермен жүзеге асады және тілдің дамуы мен сөздік қорының кеңеюінде маңызды рөл атқарады.

Жалпы тіл білімінде сөзжасам үш негізгі тәсіл арқылы жүзеге асады: синтетикалық, аналитикалық және лексика-семантикалық тәсілдер. Синтетикалық тәсіл – жаңа сөздердің арнайы жұрнақтар жалғануы арқылы жасалуы. Бұл тәсілде сөз құрамына морфологиялық өзгерістер еніп, жаңа мағыналық бірліктер түзіледі. Аналитикалық тәсіл – мағыналық дербестігі бар сөздердің тіркесуі арқылы күрделі мағыналы жаңа сөздердің жасалуы. Ал лексика-семантикалық тәсілде бұрыннан бар сөздің мағынасы өзгеріп, жаңа мағынада қолданылу арқылы жаңа лексемалар пайда болады.

Тілдерде бұл үш тәсілдің қолданылу үлесі олардың типологиялық құрылымына байланысты әртүрлі болады. Мысалы, қазақ тілі жалғамалы тілдер қатарына жататындықтан, мұнда синтетикалық тәсіл сөзжасамда басым қолданылады. Бұл тілде жаңа сөздер, негізінен, жұрнақтар жалғану, қосарлану, бірігу және қысқарту арқылы жасалады.

Қазақ тілінің сөзжасам жүйесінде көне заманнан бері қарай қолданылып, әбден орныққан, қалыптасқан сөзжасамның негізгі үш тәсілі бар: синтетикалық, аналитикалық және лексика-семантикалық тәсілдер [1, 202 б.].

Сонымен қатар, қазақ тілінде *аналитикалық тәсіл* де көне дәуірлерден бері қолданылып келе жатқан өнімді сөзжасам әдістерінің бірі болып саналады. Бұл тәсіл тек қазақ тіліне ғана емес, түрлі типтегі басқа тілдерге де тән құбылыс болып табылады.

Қытай тілі – аналитикалық тілдер типіне жататындықтан, бұл тілдің сөзжасам жүйесінде аналитикалық тәсіл негізгі рөл атқарады. Қытай тілінде морфемалар грамматикалық өзгеріске ұшырамай, дербес түрде тіркесіп, жаңа мағыналы лексикалық бірліктер құрайды. Жұрнақтардың саны шектеулі болғандықтан, жаңа сөздер көбінесе түбір морфемалардың тіркесуі, дыбыстық немесе мағыналық үндестікке негізделген бірігу, қайталану, транскрипциялық бейімдеу тәсілдері арқылы жасалады.

Қытай тілінің сөзжасам жүйесі формалды морфологиялық өзгерістерге қатаң бағынбайды. Өзге тілдердегідей сөз тудырудың бірден-бір жүйелі, морфологиялық әдістері бұл тілге тән емес. Мұнда түбір морфемаларды еркін түрде біріктіру – сөзжасамның ең өнімді тәсілі болып саналады [2, 46 б.].

Мұндай сөзжасамдық механизм қытай тілінің құрылымдық және семантикалық қабаттарын айқындап, оның типологиялық ерекшеліктерін терең түсінуге мүмкіндік береді.

Қытай тіліндегі сөзжасам ерекшеліктерін зерттеу тіл үйренушілер үшін ғана емес, тіл білімінің құрылымдық негіздерін салыстырмалы-типологиялық тұрғыда қарастыратын зерттеушілер үшін де өзекті. Себебі, сөзжасам жүйесін терең түсіну – тілді функционалдық әрі құрылымдық тұрғыдан меңгерудің маңызды алғышарты болып табылады. Бұл мақалада қазіргі қытай тіліндегі сөздердің негізгі түрлері мен олардың жасалу жолдары ғылыми жүйеге сүйене отырып сипатталып, морфемалардың құрылымдық қатынастары мен сөзжасамдық үлгілері қарастырылады.

Қытай тілінің сөзжасам жүйесінде сөздердің бірігуі арқылы жасалатын күрделі сөздерден тұратын лексика-семантикалық топтар маңызды рөл атқарады. Ал морфологиялық тәсіл арқылы аффикстердің көмегімен жасалатын туынды сөздер сирек кездеседі [3, 7 б.]. Бұл ерекшелік қытай тілінің типологиялық құрылымымен тікелей байланысты.

Қытай тілі изолят тілдер қатарына жататындықтан, оның сөзжасам жүйесі аналитикалық сипатта болады. Бұл тілде морфемалар грамматикалық өзгеріске ұшырамай, дербес түрінде тіркесіп, жаңа мағыналы лексикалық бірліктер құрайды. Қытай тіліндегі сөздер жалаң (бір морфемалы) және күрделі (бірнеше морфемадан құралған) түрлерге бөлінеді. Жаңа сөздер, негізінен, түбір морфемалардың мағыналық және құрылымдық байланысы арқылы, тіркестер түрінде, сондай-ақ қайталану, дыбыстық еліктеу, транскрипциялық бейімдеу тәсілдері арқылы жасалады. Қытай тілінде аффикстердің саны өте шектеулі болғандықтан, сөздердің құрылымы көбінесе дербес морфемалардың еркін тіркесуіне сүйенеді.

Ал қазақ тілі жалғамалы тілдер қатарына жататындықтан, сөзжасамда синтетикалық тәсіл басым қолданылады. Жаңа сөздер түбірге түрлі жұрнақтар жалғану, сөздердің бірігуі, қосарлануы немесе қысқаруы арқылы пайда болады. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі осы процестердің жүйелі қолданылуына негізделген. Құрылымдық жағынан сөздер көбінесе бір түбір мен бір немесе бірнеше қосымшадан тұрады. Бұл тәсіл сөздің мағынасын нақтылап, түрлендіруге мүмкіндік береді.

Қытай тіліндегі сөздер морфемалардың (яғни, мағыналық және құрылымдық жағынан ең кіші тілдік бірліктердің) саны мен құрылымына қарай негізінен екі үлкен топқа бөлінеді: *жалаң сөздер* (单纯词) және *біріккен сөздер* (合成词).

Жалаң сөздер – бір ғана морфемадан тұратын, құрылымы жағынан қарапайым, құрамында қосымша морфемалар мен жұрнақтары жоқ сөздер. Қытай тілінде мұндай жалаң сөздер жиі кездеседі, себебі түбір морфема өз алдына дербес мағынаға ие бола алады. Ал біріккен сөздер – екі немесе одан да көп морфеманың белгілі бір заңдылықпен бірігуі арқылы жасалатын, құрылымы күрделі тілдік бірліктер. Бұл топтағы сөздер мағынасы жағынан бай, лексикалық тұрғыдан өнімді болып келеді.

Қытай тіліндегі жалаң сөздер *бір буынды жалаң сөздер* (单音节单纯词), *қос буынды жалаң сөздер* (双音节单纯词) және *көп буынды жалаң сөздер* (多音节单纯词) болып үш түрге бөлінеді. Ал біріккен сөздер *туынды сөздер* (派生词), *күрделі сөздер* (合成词) және *қос сөздер* (重叠词) болып үш топқа жіктеледі. Жалаң және біріккен сөздердің арасындағы құрылымдық ерекшеліктер мен өзара байланыс қытай тілінің сөзжасам жүйесін, морфологиялық құрылымын және мағыналық қалыптасу механизмдерін тереңірек тануға мүмкіндік береді.

Ал қазақ тілінде сөздер сөзжасамдық ерекшеліктеріне қарай біріккен сөздер (*теміржол, күнбағыс*), кіріккен сөздер (*бүгін, биыл, кешкі*), қос сөздер (*ата-ана, бала-шаға, ана-әке*), тіркесті күрделі сөздер (*темір жол вокзалы, мектеп кітапханасы*), және қысқарған сөздер (*АҚШ — Америка Құрама Штаттары, БҰҰ — Біріккен Ұлттар Ұйымы, ҒЗИ — Ғылыми-зерттеу институты*) сияқты құрылымдарға бөлінеді. Бұл топтар қазақ тілінің агглютинативті сипатына сай синтетикалық тәсілдер арқылы қалыптасады.

Біз енді қытай тіліндегі жалаң және біріккен сөздердің түрлері мен жасалу жолдарына тоқталайық:

1. Қытай тіліндегі жалаң сөздер және олардың түрлері

Қытай тіліндегі жалаң сөздер (单纯词) алдымен морфемалардың санына қарай 3 негізгі топқа бөлінеді: бір буынды жалаң сөздер (单音节单纯词), қос буынды жалаң сөздер (双音节单纯词) және көп буынды жалаң сөздер (多音节单纯词).

1) *Бір буынды жалаң сөздер* – тек бір ғана буыннан тұратын, яғни бір морфемалы сөздер. Бұл сөздер қарапайым құрылымға ие және тілдің негізін құрайтын түбір сөздер болып табылады. Олар дербес мағынаны білдіреді және көбінесе табиғаттан, заттардан, әрекеттерден алынған негізгі ұғымдарды білдіреді. Мысалы, 风 (fēng) – *жел*, 月 (yuè) – *ай*, 花 (huā) – *гүл*, 雪 (xuě) – *қар*, 牛 (niú) – *сиыр*, 走 (zǒu) – *жүру* сияқты сөздер осы топқа жатады. Бұл сөздер құрылымдық жағынан қарапайым, сөйлемде өз алдына толық мағына береді.

2) *Қос буынды жалаң сөздер* – екі буыннан құралған, яғни екі морфемалы болып көрінетін сөздер. Бұл сөздер құрылымында екі морфема болғанымен, оларды бөлек мағыналық бірліктер ретінде қарастыруға болмайды, себебі олар тұтас бір сөз ретінде

мағыналық функция атқарады. Қытай тіліндегі қос буынды жалаң сөздер өз кезегінде үш негізгі топқа бөлінеді. Бұл сөздер екі буыннан тұрады және мағынасы ажырамайтын, тұтас ұғымды білдіреді. Осы сөздердің буындары жеке тұрғанда мағынаға ие болмайды, яғни олар тек бірге қолданылғанда ғана толық мағыналық бірлік құрайды.

Қос буынды жалаң сөздер 3 түрге бөлінеді:

(1) *Кіріккен сөздер* (连绵词) – қытай тілінің көне кезеңдерінен бастау алып, көбіне әдеби және классикалық тілде жиі кездеседі, бірақ қазіргі заманғы қытай тілінде де белсенді қолданыста болады. Оларды үш түрге бөлуге болады:

А. *Екі буынның бастапқы дауыссыз дыбыстары ұқсас болатын кіріккен сөздер* (双声联绵词). Мұнда екі буынның бастапқы дауыссыз дыбыстары үндесіп, сөздің фонетикалық үйлесімділігі артады. Бұл сөздер көбінесе сипаттауыш, мінездеме немесе әсерлілік мағынаға ие болады: 彬彬 (bīnbīn) – *сыпайы, мәдениетті*; 玲珑 (línglóng) – *нәзік, көркем*; 忐忑 (tǎntè) – *мазасыздану, қобалжу*; 沸沸 (fèifèi) – *қайнау, шу*.

Ә. *Екі буынның соңғы дауысты дыбыстары ұқсас болатын кіріккен сөздер* (叠韵联绵词). Бұл сөздерде буындардың соңғы дауысты дыбыстары үндесіп, сөздің музыкалық ритмі мен мелодиясы күшейеді. Көбінесе табиғат құбылыстарын, дыбыстарды сипаттайтын сөздер осындай үлгіде жасалады: 叮咚 (dīngdōng) – *қоңырау үні*; 朦胧 (ménglóng) – *көмескі, тұманды*; 萧瑟 (xiāosè) – *күзгі салқын жел*; 滴答 (dīdā) – *сағат тықылы*.

Б. *Дыбыстық ұқсастығы жоқ, бірақ мағынасы тұтас кіріккен сөздер* (非双声叠韵联绵词). Бұл топқа жататын сөздерде дыбыстық үндестік болмайды, алайда мағыналық тұтастық сақталады. Олар нақты зат немесе ұғым атаулары, кейде сипаттамалық мағынаға ие болады: 蝴蝶 (húdié) – *көбелек*; 马虎 (mǎhu) – *салақ, немқұрайлы*; 葡萄 (pútáo) – *жүзім*; 蘑菇 (mógū) – *саңырауқұлақ*.

Кіріккен сөздер – қытай тілінің көне кезеңдерінен келе жатқан, екі буыннан тұратын, мағынасы ажырамайтын, тұтас бір ұғымды білдіретін сөздер. Мұндай сөздердің буындары жеке тұрғанда мағынаға ие болмайды, тек бірге қолданылғанда ғана тұтас мағына береді. Олар қытай тілінің фонетикалық заңдылықтарына негізделіп жасалған және көбінесе көне мен әдеби тілде жиі кездеседі, алайда кейбірі қазіргі қытай тілінде де белсенді қолданылады.

(2) *Қайталама қос сөздер* (叠音词). Қайталама қос сөздер – бір буынды морфеманың екі рет қайталануы арқылы жасалатын, көне дәуірден келе жатқан сөздер тобына жатады. Бұл сөздер негізінен фонетикалық құрылымға негізделіп, буындардың дыбыстық симметриясы мен ритмдік үйлесімділігін білдіреді. Қайталанатын буын жеке тұрғанда дербес мағынаға ие болмауы мүмкін, алайда қайталану арқылы нақты ұғым немесе эмоциялық-экспрессивтік мәнге ие болады. Мұндай сөздер көбінесе көркем әдебиетте, балалар сөйлеуінде және тілдің бейнелеу құралдарында жиі ұшырасады. Қазіргі қытай тілінде бұл сөздердің көпшілігі сирек қолданылады, бірақ тілдің тарихи дамуын зерттеуде маңызды лексикалық қабат ретінде қарастырылады: 蚩蚩 qūqū – *шегіртке*, 蛛蛛 zhūzhū – *өрмекші*, 猩猩 xīngxīng – *маймыл (орангутан)*, 彬彬 bīnbīn – *сыпайы*, 潺潺 chánchán – *сылдырау*, 纤纤 xiānxiān – *нәзік, жіңішке*, 孜孜 zīzī – *тынымсыз, еңбекқор*.

Қайталама сөздер фонетикалық тұрғыда үйлесімді әрі ұғымдық тұтастыққа ие болуы арқылы тілдік бейнелілікке әсер етеді.

(3) *Еліктеуіш сөздер* (象声词). Еліктеуіш сөздер – табиғаттағы дыбыстарды, жан-жануарлар мен заттардың шығаратын дыбыстарын бейнелейтін сөздер. Бұл сөздер көбіне бір буынды немесе екі буынды болады және сөздің мағынасы дыбыстық бейнелеу арқылы беріледі. Қытай тілінде еліктеуіш сөздер сөзжасамда ерекше орын алады, өйткені олар дыбыстың бейнесін тікелей қабылдау негізінде жасалады және тындаушыға нақты акустикалық әсер қалдырады.

Мұндай сөздердің құрамындағы буындар, әдетте, мағынасыз болып келеді, яғни жеке тұрғанда лексикалық мағынаға ие емес. Дегенмен, қайталану немесе дыбыстық сәйкестік

арқылы олар белгілі бір дыбыстық құбылысты бейнелейді немесе сол дыбыстың эмоционалдық реңкін жеткізеді. Бұл сөздер көбіне табиғи құбылыстардың, жан-жануарлардың, заттардың немесе адамның іс-әрекетіне байланысты естілетін дыбыстарды дәлме-дәл жеткізуге қызмет етеді. Сол себепті еліктеуіш сөздер тілде бейнелілік пен экспрессияны арттыру құралы ретінде маңызды орын алады. Мұндай сөздер көркем әдебиетте, поэзияда, балалар шығармаларында және ауызекі тілде жиі қолданылады, себебі олар сөйлеуге табиғилық пен эмоциялық әсер береді: 哗哗 huāhuā – *су сылдыры*, 咚咚 dōngdōng – *дүрсіл, соғу*, 扑通 pūtōng – *суға секіру немесе құлау дыбысы*, 叮当 dīngdāng – *металл соғу дыбысы, шылдыр*.

(4) *Транскрипциялық сөздер* (音译词). Транскрипциялық сөздер – шет тілдерден енген сөздердің дыбысталуы қытай иероглифтері арқылы берілетін лексикалық бірліктер. Бұл – тілдік бейімделудің (адаптация) бір түрі. Қытай тілінің морфологиялық құрылымы иероглифтік жүйеге негізделгендіктен, шетелдік терминдер мен атауларды тікелей қабылдау мүмкіндігі шектеулі. Сондықтан басқа тілден енген сөздер қытай тілінің фонетикалық жүйесіне сәйкес дыбысталуы бойынша транскрипцияланады.

Транскрипциялық сөздердің көбі ХХ ғасырда, ғылым, техника, мәдениет, саясат және халықаралық қатынастардың дамуына байланысты тілге енді. Олар негізінен зат атаулары, технологиялық ұғымдар және халықаралық терминдер ретінде қолданылады: 幽默 yōumò (humor) – *әзіл*, 引擎 yǐnqíng (engine) – *қозғалтқыш*, 吉他 jítā (guitar) – *гитара*, 博客 bóké (blog) – *блог*, 沙发 shāfā (sofa) – *диван*, 夹克 jiákè (jacket) – *күртеше*, 咖啡 kāfēi (coffee) – *кофе*, 巴士 bāshì (bus) – *автобус*, 布丁 bùdīng (pudding) – *пудинг*, 基因 jīyīn (gene) – *ген*, 克隆 kèlóng (clone) – *клон*, 挪威 Nuówēi (Norway) – *Норвегия*.

Транскрипциялық сөздер лексикалық жүйенің интернационалдануына ықпал етеді және тілдің жаңа ұғымдарды қабылдап, бейімделуінің көрінісі болып табылады. Сонымен қатар, бұл сөздер – тіл мен мәдениет арасындағы өзара ықпалдастықтың нақты дәлелі.

3) *Көпбуынды жалаң сөздер* (多音节单纯词).

Қытай тіліндегі көпбуынды жалаң сөздер – үш немесе одан да көп буыннан тұратын, құрылымдық жағынан бөлшектеуге келмейтін, тұтас бір мағынаны білдіретін сөздер. Бұл топтағы сөздердің басым бөлігі – транскрипциялық сипаттағы кірме сөздер. Олар шет тілдердегі атауларды, ұғымдарды немесе терминдерді қытай иероглифтері арқылы дыбыстық жағынан бейімдеу негізінде жасалған. Мұндай сөздердің құрамындағы морфемалар семантикалық емес, негізінен фонетикалық қызмет атқарады, яғни әр буын жеке мағынаға ие болмағанымен, тұтас сөз бір ұғымды білдіреді.

Көпбуынды жалаң сөздер қазіргі қытай тілінің лексикалық құрамында маңызды орын алады, әсіресе ғылым, техника, мәдениет, спорт және халықаралық қатынастар салаларында жиі кездеседі. Олар тілдің жаһандану үдерісіне бейімделуінің бір көрінісі болып табылады: 卡路里 (kǎlùlì – *калория*), 奥斯卡 (àosīkā – *Оскар*), 海洛因 (hǎiluòyīn – *героин*), 罗曼蒂克 (luómàndìkè – *романтикалық*), 可口可乐 (kěkǒukělè – *Кока-Кола*), 奥林匹克 (àolínpǐkè – *Олимпиада*), 高尔夫 (gāoěrfū – *гольф*), 阿尔卑斯 (ā'ěrbēisī – *Альпы*), 巧克力 (qiǎokèlì – *шоколад*) т.б.

Бұл сөздердің ерекшелігі – олардың құрылымдық тұтастығы мен фонетикалық жағынан шет тілдердегі нұсқаларына барынша жақын жасалуында. Қазіргі қытай тіліндегі неологизмдер мен халықаралық терминдердің басым бөлігі осы топқа жатады.

2. Біріккен сөздер және олардың құрылымдық түрлері

Біріккен сөздер дегеніміз – екі немесе одан да көп морфемалардан құралған сөздер. Қазіргі қытай тіліндегі біріккен сөздер сөздік қордың көпшілігін құрайды. Қытай тіліндегі біріккен сөздердің тілдік бірліктерінің сипаты, саны және жасалу тәсіліне қарай олар негізгі үш түрге бөлінеді: *туынды сөздер, күрделі сөздер және қосарланған сөздер*.

1) **Туынды сөздер.** Туынды сөздер – түбір мен жұрнақтың тіркесуі арқылы жасалған лексикалық бірліктер. Жалпы тіл білімінде туынды сөз деп – түбір сөзге сөзжасамдық

қосымша (жұрнақ) жалғану арқылы жасалған жаңа мағынадағы сөздер танылады. Қытай тілінің аналитикалық сипатына байланысты мұндағы сөзжасам жүйесінде жалғамалы тілдердегідей классикалық жұрнақтар жүйесі жоқ. Дегенмен, префикстер, суффикстер және сирек кездесетін инфикстер арқылы туынды сөздер жасалады. Жұрнақтың (аффикстің) сөздегі жалғану орнына қарай қытай тіліндегі туынды сөздер үш түрге бөлінеді:

А. Префикс + түбір сөз типті туынды сөздер:

Мұндай құрылымда префикс қызметін атқаратын элемент сөздің алдына орналасып, оның мағынасын нақтылап немесе белгілі бір реңк үстейді:

老十 (lǎo shí), 老师 (lǎoshī — мұғалім/оқытушы), 老鹰 (lǎoyīng — бүркіт), 老虎 (lǎohǔ — жолбарыс), 老鼠 (lǎoshǔ — тышқан), 老乡 (lǎoxiāng — жерлес/ауылдас), 阿姨 (āyí — әпке/тәте), 阿妈 (āmā — ана), 阿爸 (ābà — әке).

Ә. Түбір сөз + суффикс (жұрнақ) типті туынды сөздер:

Бұл құрылымда негізгі мағынаны білдіретін түбір сөзден кейін белгілі бір жұрнақ жалғанып, жаңа мағыналы сөз жасалады. Бұл тәсіл арқылы зат есім, сын есім немесе есімшелер түзіледі:

子 жұрнағы арқылы: 桌子 (үстел), 椅子 (орындық), 盖子 (қақпақ);

员 жұрнағы арқылы мамандық, қызмет иелерін білдіреді: 运动员 (спортшы), 通讯员 (хатшы), 邮递员 (пошта қызметкері);

性 жұрнағы арқылы абстракт ұғымдар жасалады: 自觉性 (саналылық), 逻辑性 (логикалық), 学术性 (ғылымилық);

家 жұрнағы арқылы кәсіп иелерін білдіреді: 作家 (жазушы), 科学家 (ғалым), 经济学家 (экономист).

Бұдан басқа, бұл типке жататын туынды сөздердің тағы бір ерекшелігі – сын есімдерден кейін қайталанатын дыбыстар немесе дыбыстық тіркестердің қосылуы. Мұндай тіркестердің мағынасы нақтыланбағанымен, олар сын есімнің мағынасын күшейту немесе эмоционалды, экспрессивті реңк беру үшін қолданылады:

白花花 (аппақ), 黑乎乎 (қап-қара), 黄澄澄 (сап-сары), 金灿灿 (алтын тәрізді), 香喷喷 (хош иісті), 辣丝丝 (ащылау), 臭烘烘 (жаман иісті), 滑溜溜 (өте тайғақ).

Жоғарыда келтірілген сөздердегі 灰 (күл), 黑 (қара), 白 (ақ), 花 (гүл), 滑 (тайғақ), 酸 (қышқыл) тәрізді түбірлер бастапқыда бейтарап сипатта болған. Алайда олардың соңына 不 секілді үш буынды қосымша тіркесе, бұл мағынаға жағымсыз реңк береді: 灰不溜秋 (сұрқайлау), 黑不溜秋 (қара әрі көңілсіз), 酸不拉几 (тым қышқыл), 滑不唧唧 (өте майысқақ).

Б. Түбір сөз + инфикс + түбір сөз типті туынды сөздер:

Қытай тілінде инфикстер сирек кездеседі, бірақ кейбір құрылымдарда олар ерекше мағына тудырады. Инфикс негізінен түбір сөздің ортасына орналасып, сөзге белгілі бір грамматикалық немесе стилистикалық реңк береді:

Түбір + 不 + түбір:

买不起 (сатып ала алмаймын), 来不及 (уақыты жетпейді), 看不起 (менсінбеу), 想不通 (түсінбеу);

Түбір + 得 + түбір:

想得开 (ашық ойлау), 来得及 (уақыты жету/үлгіру), 出得起 (шыдай алу), 跑得快 (жылдам жүгіру), 睡得着 (ұйықтай алу);

Түбір + 里 + түбір: 怪里怪气 (қызық қылықты), 土里土气 (тұрпайы), 傻里傻气 (ақылсыз), 娇里娇气 (ерке, назды).

Бұл құрылымдардағы 里 элементі жиі жағымсыз немесе бейресми мәнде қолданылады және сөйлеу тілінде экспрессивтілік туғызады.

2) Күрделі сөздер. Қытай тіліндегі күрделі сөздер – екі немесе одан да көп дербес немесе жартылай дербес түбір морфемалардың бірігуі арқылы жасалған, мағынасы жағынан біртұтас,

сөйлемде жеке лексикалық бірлік ретінде қолданылатын сөздер. Бұл сөздер морфологиялық құрылымы жағынан көпбуынды болып келеді және лексикалық жүйеде үлкен рөл атқарады. Түбір морфемаларды біріктіру – қытай тіліндегі сөз жасаудың ең өнімді тәсілдерінің бірі. Түбір морфемалардан құралған тіркесті күрделі сөздер предикативтік, анықтауыштық, пысықтауыштық, толықтауыштық, толықтырғыштық және салаластық байланыстар арқылы жасалады. «Қазіргі қытай тілінің сөздігінде» (现代汉语词典) 56000 сөз қамтылған. Бұлардың 32346-сы – күрделі сөздер [3].

Қазіргі қытай тілінің сөздік қорының едәуір бөлігін дәл осы күрделі сөздер құрайды, сондықтан олар сөзжасам жүйесінің негізгі әрі өнімді тетіктерінің бірі саналады.

Қытай тілінде морфемалардан сөздердің жасалуы болсын, сөздерден сөз тіркесінің құрылуы болсын, сөз немесе сөз тіркесінен сөйлемнің құралуы болсын – барлығында бастауыш-баяндауыштық, баяндауыш-толықтауыштық, баяндауыш-толықтырғыштық, бағыныңқы-басыңқылық және салаластық деп аталатын бес түрлі грамматикалық-құрылымдық байланыс болады. Мысалы, 地震 (жер сілкіну) деген сөз де, 身体好 (денсаулығы жақсы) деген сөз тіркесі де, 春天来了 (Көктем келді.) деген сөйлем де – бастауыш-баяндауыштық құрылымға жатады [5, 8 б.].

Индоеуропа тілдерінде, соның ішінде орыс тілінде тек қана біріккен сөздер күрделі сөздер қатарына жататыны белгілі. Бұл тілдерде күрделі сөздің негізгі белгілерінің бірі – мағына тұтастығымен қатар, тұлғалық (дыбыстық) тұтастықтың да сақталуы болып табылады. Алайда осы тілдердің өзінде де күрделі сөздердің кейде бірге, кейде бөлек жазылуы сияқты құбылыс кездеседі.

Ал Қытай тілінде біріккен сөздердің барлығы біртұтас құрылым ретінде қабылданып, әрқашан бірге жазылады. Бұл құбылыс тілдің иероглифтік жазу жүйесіне, аналитикалық құрылымына және мағыналық тұтастығына тікелей байланысты. Қытай жазуында сөздер арасын бөлу үшін бос орын қолданылмайды, сондықтан бірнеше иероглифтен құралған біріккен сөздер мағына жағынан тұтас ұғым білдіріп, бір лексикалық бірлік ретінде жазылады. Мұндай жазу дәстүрі морфемалар мен сөздердің ара жігін контекст арқылы айқындауға негізделген.

Қытай тілінде екі морфемадан құралған біріккен сөздердің құрамындағы морфемалар арасындағы байланыс әрдайым бірдей бола бермейді. Мұндай сөздердегі морфемалардың өзара қатынасын дұрыс ажырата білу – сөз мағынасын дәл түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, 老人家 сөзі әдетте “үлкен кісі” дегенді білдіреді, бірақ ол 老的人家 (қарт адамның отбасы) деген мағынаны білдірмейді. Сол сияқты, 反对现实主义 тіркесі “реализмге қарсы болу” деген мағынаны білдіреді, бірақ бұл 反对现实的主义 (шынайылыққа қарсы бағытталған идеология) деген құрылыммен тең емес [6, 210 б.].

Күрделі сөздер семантикалық және синтаксистік қатынастарына қарай бірнеше негізгі түрге бөлінеді:

Салалас құрылымды күрделі сөздер (联合式). Салалас құрылымды күрделі сөздер – мағынасы жағынан бір-біріне тең, өзара байланысты немесе кей жағдайларда мағыналық тұрғыдан қарама-қарсы түбір морфемалардың бірігуі арқылы жасалатын лексикалық бірліктер. Бұл құрылымда морфемалар арасында бағыныштылық, анықтауыштық немесе толықтауыштық тәрізді қатынастар байқалмайды. Керісінше, олардың арасындағы байланыс салаластық сипатқа ие: әрбір түбір өздігінен дербес мағынаға ие болғанымен, бірігіп тұтас бір ұғымды білдіреді. Қытай тіл білімінде мұндай сөздер 并列式复合词 немесе 联合式复合词 деген атаулармен белгілі.

Бұл құрылымдағы сөздер көбінесе екі немесе одан да көп түбірден құралып, біртұтас мағыналық бірлік ретінде қолданылады. Құрамындағы әрбір түбір мағына жағынан маңызды рөл атқарады және олардың тіркесуі арқылы пайда болатын мағына жай ғана қосынды емес, күрделірек семантикалық бірлікке айналады. Мұндай сөздердің кең қолданысы қытай тілінің

аналитикалық сипатына, сондай-ақ морфемалар арасындағы мағыналық үйлесімге тікелей байланысты.

Салалас құрылымды күрделі сөздер семантикалық қатынастарына қарай үш негізгі топқа бөлінеді:

А. Мағыналары ұқсас түбірлерден құралған сөздер. Бұл топтағы күрделі сөздер мағынасы жағынан бір-біріне жақын немесе бір мазмұн саласына жататын түбірлердің бірігуі арқылы жасалады. Олар, әдетте, синонимдік немесе мазмұндас лексемалардан құралады: 谣言 (өсек-сыбыс), 思想 (ой-пікір), 女生 (оқушы қыз/студент қыз), 波浪 (толқын), 权利 (құқық), 声音 (дыбыс).

Ә. Мағыналары тығыз байланысты түбірлерден құралған сөздер. Бұл топқа анатомиялық, функционалдық немесе ассоциативтік байланыстағы ұғымдардың бірігуі арқылы жасалған сөздер жатады. Олар көбіне біртұтас затты немесе күрделі ұғымды білдіреді: 头脑 (ақыл-ой жүйесі, сана, ми), 眉目 (қас-көз), 手足 (қол-аяқ), 骨肉 (сүйек-ет), 父母 (ата-ана). Мұндай сөздер кей жағдайларда метонимиялық, идиомалық немесе бейнелі мағынада қолданылуы мүмкін.

Б. Мағыналары қарама-қарсы түбірлерден құралған сөздер. Бұл құрылымда біріктірілген түбірлер семантикалық жағынан антонимдік сипатта болады. Мұндай күрделі сөздер қытай тілінің идиоматикасында жиі кездесіп, көбіне салыстыру, қарама-қарсылық немесе екіұштылық мағына тудырады: 大小 (үлкен-кіші), 早晚 (ерте-кеш), 长短 (ұзын-қысқа), 动静 (қозғалыс-тыныштық), 离合 (ажырасу мен қосылу/айырылысу мен қауышу), 是非 (дұрыс пен бұрыс), 深浅 (терең-тайыз), 开关 (ашу-жабу), 收发 (алу-жіберу), 迟早 (ертелі-кеш). Мұндай сөздер, әдетте, біртұтас процесті, күрделі жағдайды немесе өзгермелі күйді сипаттау үшін қолданылады.

Салалас құрылымды күрделі сөздер қытай тілінің аналитикалық сипатын және морфемалардың семантикалық өзара әрекеттесу заңдылықтарын айқын көрсетеді. Бұл құрылымдар тіл иесіне ұғымды ықшам әрі бейнелі түрде жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мұндай сөздер тілдің лексикалық байлығын арттырып, сөзжасам әлеуетін кеңейте түседі.

Бағыныңқы-басыңқылы құрылымды күрделі сөздер (偏正式). Бағыныңқы-басыңқылы құрылымды күрделі сөздер – құрамындағы бірінші түбір бағыныңқы, яғни анықтауыш немесе пысықтауыш қызметін атқарады, ал екінші түбір басыңқы, яғни негізгі мағынаны білдіретін сөз болып табылады. Мұндай құрылымда түбірлер арасында бағыныштылық қатынас бар: алғашқы морфема кейінгісіне нақтылап, толықтырады. Қытай тіл білімінде бұл құрылымдар 偏正式复合词 деп аталады.

Бұл сөздер өздерінің семантикалық ерекшелігіне байланысты екі түрге бөлінеді.

Біріншісі – анықтауыштық құрылымды сөздер (定中式). Мұнда бірінші түбір екінші түбірге анықтауыштық қызмет атқарады, яғни кейінгі негізгі сөзді шектеп, нақтылайды: 汽车 (газ + көлік = автокөлік), 火车 (от + көлік = пойыз), 卡车 (жүк көлігі), 桥车 (көпірлі жүк көтергіш техника). Бұл құрылымда алғашқы морфема заттың түрін, сипатын білдірсе, екінші морфема негізгі лексикалық мағына береді.

Екіншісі – пысықтауыштық құрылымды сөздер (状中式). Мұнда алғашқы түбір екінші түбірге пысықтауыштық қызмет көрсетеді, яғни әрекеттің сипатын, қарқындылығын немесе эмоциялық реңкін білдіреді: 热爱 (қызу сүйу), 喜爱 (ұнату), 偏爱 (ерекше жақсы көру), 溺爱 (шектен тыс еркелету). Мысалдардағы 爱 – негізгі етістік, ал алдындағы түбірлер әртүрлі эмоционалдық не модальдық реңктерді береді. Бұл модель қытай тіліндегі сөзжасамның мағыналық нақтылығы мен бейнелілігін арттырудың маңызды жолы болып табылады.

Етістік-толықтауыш құрылымды күрделі сөздер (动宾式). Етістік-объектілік күрделі сөздер деп те аталады. Бұл құрылымда бірінші түбір – етістік, ал екіншісі – осы етістікке бағытталған зат есім, яғни толықтауыш қызметін атқарады. Мұндай күрделі сөздерде

түбірлердің арасындағы семантикалық қатынас – іс-әрекеттің бағытталуы немесе нысанға қатысты болуы. Қытай тіліндегі бұл құрылым 动宾式复合词 деп аталады. Мысалы: 洗澡 (жуыну), 打球 (доп ойнау), 睡觉 (ұйықтау).

Предикативті құрылымды күрделі сөздер (主谓式). Бастауыш-баяндауышты құрылымды күрделі сөздер деп те айтылады. Қытай тіліндегі предикативті құрылымды күрделі сөздер – бірінші компоненті бастауыш, ал екіншісі баяндауыш қызметін атқаратын сөздер. Мұндай құрылымда алдыңғы түбір әдетте зат есім (субъект), ал кейінгісі етістік немесе сын есім болады: 地震 (жер сілкіну), 风吹 (жел соғу), 雨落 (жаңбыр жауу), 心痛 (жүрек ауыру), 人多 (адам көп). Бұл сөздер формасы жағынан жай сөйлемге ұқсас болғанымен, сөйлем емес, біртұтас лексикалық бірлік ретінде қолданылады және бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Мұндай құрылым қазақ тілінде де кездеседі: *жер сілкіну, бас ауыру, іш өту* тәрізді тіркестер бастапқыда сөйлем тәрізді болғанымен, біртіндеп тұтас мағынаға ие болып, бір мүше ретінде қолданылады. Қазақ тіл білімінде бұлар *үйірлі мүшелер* деп аталады.

Толықтырғыштық құрылымды күрделі сөздер (补充式). Бұл құрылымда екінші түбір бірінші түбірдің мағынасын нақтылай немесе толықтыра түседі. Мұндай күрделі сөздердің екі негізгі түрі бар. Бірінші жағдайда бірінші түбір етістік болып, ал екінші түбір – сол әрекеттің нәтижесін, бағытын немесе әсерін көрсетеді: 升高 (көтерілу), 降低 (төмендету), 压缩 (қысу), 延长 (ұзарту), 减轻 (жеңілдету), 推进 (ілгерілету), 修改 (өзгерту), 澄清 (айқындау). Екінші жағдайда бірінші түбір – зат есім, ал екінші түбір оның өлшемін, пішінін немесе түрін білдіреді: 一把米 (бір уыс күріш), 一本书 (бір кітап), 人口 (халық саны), 枪支 (қару-жарақ), 房间 (бөлме), 车辆 (көлік), 冰块 (мұз кесегі), 布匹 (орамаланып сатылатын мата өнімдері). Бұл құрылым қытай тілінің аналитикалық табиғатын және морфемалар арасындағы семантикалық толықтау қатынастарын көрсетеді.

Көп етістік құрылымды күрделі сөздер (连动式). Бұл құрылымда екі етістік түбір бірінен кейін бірі тізбектеле орналасып, мағыналық жағынан әрекеттердің ретін, тізбектілігін білдіреді. Мұндай сөздерде алдымен бірінші әрекет орындалып, содан кейін екіншісі жүзеге асады. Яғни, олардың арасындағы байланыс – логикалық және хронологиялық тізбектілікке негізделген. Мысалы: 观察分析 (бақылау және талдау), 搜查逮捕 (тінту және ұстау), 封存保存 (мөрлеп сақтау), 进军 (жорыққа шығу), 参战立功 (соғысқа қатысып ерлік көрсету), 营救牺牲 (құтқару үшін құрбан болу). Мұндай құрылым қытай тілінің әрекет пен мағынаны ықшам әрі дәйекті түрде беру ерекшелігін көрсетеді.

Қытай тілінде көп етістік құрылымдардың құрамындағы сөздер көбінесе сөздердің орын тәртібі мен логикалық байланысына қарай тіркеседі. Себебі тілде сөздерді байланыстыратын көсемше жұрнақтары жоқ, сондықтан грамматикалық қатынастар көбінесе сөздердің сөйлемдегі реті мен мағыналық байланысы арқылы айқындалады. Бұл ерекшелік қытай тілінің аналитикалық сипатын білдіреді, яғни сөздердің өзара байланысы синтаксистік құрылымдар мен контекст арқылы қалыптасады.

3) Қос сөздер. Қос сөздер (重叠词) – бір түбірдің немесе екі буынды сөздің белгілі құрылымдық үлгі бойынша қайталануы арқылы жасалатын лексикалық бірліктер. Олар мағынаны нақтылы етуге, эмоциялық реңк пен бейнелілікті арттыруға қызмет етеді, сөйтіп тілдің экспрессивті потенциалын күшейтеді. Қытай тілінде қосарланған сөздер көбіне ауызекі сөйлеу тілінде, көркем әдебиетте, балалар тілі мен поэзияда кеңінен қолданылады.

Қосарлану процесі морфологиялық тұрғыдан қарағанда, негізінен екі типке бөлінеді:

А. АА үлгісі бойынша жасалған қайталама қос сөздер. Бір түбірдің екі рет қайталануы арқылы жасалады: 爸爸 (әке), 妈妈 (ана), 哥哥 (аға), 姐姐 (апа), 嬢嬢 (тәте), 星星 (жұлдыздар). Мұндай сөздер көбінесе туысқандарды немесе заттардың көптігін білдіру үшін қолданылады.

Ә. ААВВ үлгісі бойынша жасалған қайталама қос сөздер. Бұл үлгілерде сөз құрамындағы екі түбірдің екі рет қайталануы арқылы жасалады: 星星点点 (ұсақ жұлдыздар),

扎扎实实 (*берік, сенімді*), 条条框框 (*шектеулер*), 老老少少 (*үлкен-кіші*), 飘飘缈缈 (*белгісіз, бұлдыр*). Сонымен қатар АВАВ үлгісіндегі қосарлану: 恍恍惚惚 (*есінен адасу, әлсіз сезіну, түсінбеушілік*), 依依恋恋 (*ыстық ықыласпен, сағынышпен қоштасу*).

Қосарланған сөздердің негізгі функциялары – мағынаны нақтылау, етістіктің қайталануын немесе ұзақтығын білдіру, заттың көптігін немесе таралуын көрсету, эмоциялық бояу беру, сондай-ақ поэтикалық және ауызекі тілдің стилистикалық ерекшеліктерін байыту. Олар лексикалық деңгейде ғана емес, синтаксистік және прагматикалық тұрғыдан да маңызды рөл атқарады.

Қосарланған сөздер қытай тілінің лексикалық жүйесінің ерекше бір бөлігі болып табылады және тілдің экспрессивтілігін, бейнелілігін, икемділігін арттырады. Бұл сөздер арқылы сөйлеген адам өзінің көңіл-күйін, сезімін, сөйлеу мәнерін, немесе заттың сипатын ықшам әрі көркем жеткізе алады. Сондықтан қосарланған сөздер тек лексикалық құбылыс қана емес, сонымен бірге стилистикалық құрал ретінде де маңызға ие.

Қытай тілінде қысқарған сөздер көбінесе сөз тіркестеріндегі әрбір компоненттен бір иероглиф алу арқылы жасалады. Мұндай қысқартулар дыбыстық емес, мағыналық негізде жүзеге асады, яғни сөздің бастапқы бөліктері сақталып, негізгі мағынасы жоғалмайды. Мысалы, 北京大学 (*Бейжің университеті*) атауы 北大 түрінде қысқартылады. Сонымен қатар, халықаралық ұйымдар мен мекемелер атаулары да осындай жолмен ықшамдалады: 世界卫生组织 (*Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы*) — 世卫组织 деп қысқарады. Бұл құбылыс қытай тілінің иероглифтік жазу жүйесіне, аналитикалық құрылымына және мағынаға негізделген қысқалыққа ұмтылу ерекшелігіне байланысты қалыптасқан.

Қорытындылай келе, мақалада қытай тіліндегі жалаң, біріккен және қосарланған сөздердің анықтамасы, түрлері мен жасалу ерекшеліктері талданды. Сөздердің морфологиялық құрамы мен сөзжасам заңдылықтары қарастырылып, олардың аналитикалық сипаты мен мағыналық тұтастығы ашылды. Қытай тілінде біріккен сөздердің бірге жазылуы мен қысқарған сөздердің мағыналық негізде жасалуы тілдің иероглифтік жүйесі мен типологиялық ерекшелігіне байланысты екені көрсетілді. Қазақ және қытай тілдерінің сөзжасам үрдістерін салыстыру арқылы олардың лексикалық және грамматикалық айырмашылықтары мен ұқсастықтары анықталып, екі тілдің құрылымын терең түсінуге мүмкіндік берілді. Бұл зерттеу тіл үйренушілерге жаңа сөздерді дұрыс түсініп, тілді тиімді меңгеруге ықпал етеді.

ӘДЕБИЕТ

1. Қазақ грамматикасы. Фонетика, сөзжасам, морфология, синтаксис. – Астана, 2002. – 784 б.
2. Қалибекұлы Т. Қазіргі қытай және қазақ тілдеріндегі сөз тіркесінің құрылымдық түрлері/*Монография*. – Алматы: Полилингва. 2021. – 172 б.
3. Досымбекова Р.О. Қазіргі қытай тілінің сөзжасамы/*Оқу құралы*. – Алматы: Қазақ университеті. 2021. – 212 б.
4. Қалибекұлы Т., Сабирова М. Т. ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМДЕРДІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ МЕН СИНТАКСИСТІК ҚЫЗМЕТІ // ELS. 2024. №4 август extra. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ytay-tilindegi-zat-esimderdi-zhasalu-zholdary-men-sintaksistik-uzmeti> (дата обращения: 24.07.2025).
5. Қалибекұлы Т. Қазіргі қытай тілінің грамматикасы (синтаксис)/*Оқу құралы*. – Алматы: Мерей. 2018. – 218 б.
6. Ху Юйшу. Қазіргі қытай тілі/*Оқулық*. – Шанхай: Шанхай білім баспасы. 2006. – 561 б.